

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ахмедова Улмасой Хусан кизи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2024/SENTABR